

TAFAKKUR OPERATSIYALARI VA SHAKLLARI. (TUSHUNCHA, HUKM, XULOSA).

Toshtemirov Mirjalol

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Jismoniy madaniyat fakulteti

Jismoniy madaniyat yo'nalishi 1-bosqich talabasi

mirjaloltoshtemirov007@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17960142>

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson tafakkurining yetakchi tarkibiy jihatlari bo'lgan tushuncha, hukm va xulosa haqida so'z boradi. Tafakkur operatsiyalarining psixologik mohiyati, bilish jarayonidagi funksional vazifalari hamda ularning shaxsning intellektual rivojlanishiga ta'siri kengroq yoritiladi.

Kalit so'zlar: tafakkur, tushuncha, hukm, xulosa, intellektual faoliyat, mantiq.

Abstract: This article discusses the leading structural aspects of human thinking - concepts, judgments, and conclusions. The psychological essence of thinking operations, their functional functions in the cognitive process, and their impact on the intellectual development of a person are discussed in more detail.

Keywords: thinking, understanding, judgment, conclusion, intellectual activity, logic.

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные структурные аспекты человеческого мышления — понятия, суждения и выводы. Более подробно обсуждается психологическая сущность мыслительных операций, их функциональные роли в познавательном процессе и их влияние на интеллектуальное развитие человека.

Ключевые слова: мышление, понимание, суждение, заключение, интеллектуальная деятельность, логика.

Tafakkur — inson aqliy faoliyatining yuksak shakli; obyektiv voqelikning ongda aks etish jarayoni. Tafakkur atrof muhitni, ijtimoiy hodisalarni, voqelikni bilish quroli, shuningdek, inson faoliyatini amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi. U sezgi, idrok, tasavvurlarga qaraganda voqelikni to'la va aniq aks ettiruvchi yuksak bilish jarayonidir. Tafakkur deb, voqelikdagi narsa va hodisalarni ular o'rtasidagi bog'lanishlarni fikran, umumlashtirib, vositali yo'l bilan aks ettirishga aytiladi. Voqelik tafakkurda, idrok va tasavvurgina nisbatan chuqurroq va to'laroq aks etadi. Biz sezgi, idrok vositasi bilan bilib olishimiz mumkin bo'lmagan narsa yoki hodisalarni, narsa yoki hodisalarning xususiyatlarini, ularning bog'lanish va munosabatlarini tafakkur vositasi bilan bilib olamiz.

Tafakkur — inson miyasining alohida funksiyasi. Uning nerv fiziologik asosi birinchi va ikkinchi signal sistemalarining o‘zaro munosabatidan iborat. Tafakkur jarayonida insonda fikr, mulohaza, g‘oya, faraz kabilar vujudga keladi va ular shaxsning ongida tushunchalar, hukmlar, xulosalar shaklida ifodalanadi. Tafakkur til va nutq bilan chambarchas bog‘liq ravishda namoyon bo‘ladi. Fikrlash faoliyati nutq shaklida namoyon bo‘ladi. Nutq aloqasi jarayonida insonning hissiy mushohada doirasi kengayib qolmay, orttirilgan tajriba boshqa kishilarga ham beriladi. Inson o‘zining tafakkuri, nutqi hamda ongli xatti-harakati bilan boshqa mavjudotlardan ajralib turadi. U fikr yuritish faoliyatida o‘zida aks ettirgan, idrok qilgan, tasavvur etgan narsa va hodisalarning haqiqiylikni aniqlaydi, hosil qilingan hukmlar, tushunchalar, xulosalar chin yoki chin emasligini belgilab oladi. Inson tafakkuri orqali voqelikni umumlashtirib, bevosita (bilvosita) aks ettiradi, narsa va hodisalar o‘rtasidagi eng muhim bog‘lanishlar, munosabatlar, xususiyatlarni anglab yetadi. Binobarin, inson muayyan qonun, qonuniyat va qoidalarga asoslangan holda ijtimoiy voqea va hodisalarning vujudga kelishi, rivojlanishi hamda oqibatini oldindan ko‘rish imkoniyatiga ega.

Inson tafakkurining rivojlanishi ijtimoiy muhit, ta‘lim-tarbiya jarayoni hamda amaliy faoliyat bilan uzviy bog‘liqdir. Ayniqsa, ta‘lim jarayonida tafakkur operatsiyalarining shakllanishi o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va umumlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Psixologiya fanida tafakkur operatsiyalari shaxsning bilish faoliyatini tashkil etuvchi asosiy mexanizmlar sifatida talqin qilinadi. Ular asosan tushuncha, hukm va xulosa shaklida namoyon bo‘lib, bir-birini to‘ldirgan holda yagona kognitiv tizimni hosil qiladi.

Tushuncha — bu tafakkur faoliyatining shunday shaklidirki, unda predmet va hodisalarning muhim, barqaror hamda umumiy belgilari ajratib olinadi va umumlashtirilgan tarzda aks ettiriladi. Tushunchalar inson bilimlarining asosini tashkil etib, voqelikni mantiqiy ravishda anglash imkonini beradi. Tushunchalarning asosiy belgilariga abstraktlik, umumlashtirish xususiyati va tizimlilik kiradi. Ular orqali inson alohida hodisalardan voz kechib, ularning mohiyatini ifodalovchi umumiy belgilarni aniqlaydi. Tushunchalar dastlab kundalik tajriba asosida shakllanadi, keyinchalik esa ta‘lim jarayoni orqali ilmiy mazmun kasb etadi. Maktab va oliy ta‘lim tizimida tushunchalarning to‘g‘ri shakllanishi fanlarni chuqur o‘zlashtirishning muhim sharti hisoblanadi.

Hukm tafakkur operatsiyasi sifatida tushunchalar o‘rtasidagi munosabatlarni aniqlash va ularni tasdiqlash yoki inkor etish orqali ifodalanadi. Hukm orqali inson borliq haqidagi o‘z fikrini mantiqiy shaklda bayon etadi.

Hukmlar mantiqiy izchillik, aniqlik va asoslanganlik bilan tavsiflanadi. Ular shaxsning bilim darajasi va tajribasi ortib borishi bilan murakkablashadi hamda ilmiy xarakter kasb etadi. Hukmlar yordamida inson predmet va hodisalar o'rtasidagi umumiy va xususiy bog'lanishlarni anglaydi, bu esa bilish jarayonining muhim bosqichi hisoblanadi.

Xulosa chiqarish tafakkur jarayonining eng yuqori bosqichi bo'lib, u bir yoki bir nechta hukmlar asosida yangi bilim yoki qaror hosil qilishni anglatadi. Xulosa jarayonida mavjud ma'lumotlar mantiqiy qayta ishlanadi va yangi natija yuzaga keladi. Xulosaning muhim jihati shundaki, u insonning mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarga yechim topish qobiliyatini namoyon etadi. Ta'lim jarayonida turli mantiqiy topshiriqlar va muammoli savollar xulosa chiqarish ko'nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tafakkur operatsiyalari bilimlarni egallash va ulardan samarali foydalanishda muhim vosita hisoblanadi. Ular bilimlarni umumlashtirish va tizimlashtirishga; mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga; mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga va ijodiy yondashuv va intellektual faollikni oshirishga xizmat qiladi. Ilmiy tadqiqotlarda tafakkur operatsiyalarini o'rganish shaxsning kognitiv imkoniyatlarini aniqlash, bilish jarayonlarini tahlil qilish va ularni rivojlantirish yo'llarini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, tushuncha, hukm va xulosa tafakkur faoliyatining o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi asosiy shakllaridir. Ushbu operatsiyalar insonning borliqni ongli ravishda anglashini, bilimlarni mantiqiy qayta ishlashini va yangi natijalarga erishishini ta'minlaydi. Tafakkur operatsiyalarini chuqur o'zlashtirish shaxsning intellektual salohiyati va ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati::

1. Umumiy psixologiya. A.V.Petrovskiy. T.1992
2. Kazakov. V.G. Psixologiya. M.1989
3. Otaboyev J. talim jarayonida tafakkur va uning rivojlanishi. Toshkent. Fan va texnologiyalar, 2021.

